

ОТДАЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19 НА ПЕЧЕНЬ

Файзиллаева Гулнара Ибрагимовна

Бухарский государственный медицинский институт,

Бухара, Узбекистан

Резюме. В период коронавирусной пандемии все внимание было обращено к устранению данного заболевания. Но на сегодняшний день с уменьшением количества вспышек врачам приходится сталкиваться с постковидными осложнениями. Одним из которых является фиброз печени.

Актуальность. Печень является основным органом синтеза почти всех веществ в организме [1,4,5]. В виду того, что, он не имеет нервов в самой печени, а только в капсуле до формирования осложнений не проявляют никакой клинической симптоматики [2,3,6]. С одной стороны формированию фиброза в печени способствует сам вирус, который блокирует клетку, с другой стороны на него влияют и множество лекарств, которые использовались в больших дозировках имеющие гепатотоксичные побочные эффекты.

Цель исследования. Целью исследования явилось оценить действие коронавирусной инфекции на печень.

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования стали пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию. В ходе исследования было сформировано 3 группы. В первую группу вошли здоровые пациенты, не болевшие коронавирусной инфекцией. Во вторую группу вошли пациенты, у которых не было жалоб по поводу болезни печени, но перенесшие в анамнезе коронавирусную инфекцию. В третью группу вошли пациенты, у которых изначально были обнаружены болезни печени, которые болели вышеуказанной вирусной болезнью. У них изучали липидный спектр, АЛТ, АСТ, гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). У всех пациентов были взяты письменные соглашения перед включением в исследование. Результат исследования был обработан пакетом Statistica по методу Фишера-Стьюдента.

Результаты исследования. В результате исследования было обнаружено что, в первой группе уровень липидов: общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, АЛТ, АСТ оставался в пределах нормы, тогда как во второй группе общий холестерин 8,5 ммоль/литр, ЛПОНП 2,02 ммоль/литр, ЛПНП 7,8 ммоль/литр, ЛПВП ммоль/л 1,97 ммоль/литр. АЛТ $52,3 \pm 0,4$ Ед/л, АСТ $40 \pm 0,1$ Ед/л, гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) $52,4 \pm 0,6$ Ед/л. В третьей группе данные показатели были намного выше по сравнению с контрольной группой. Уровень общего холестерина 10,1 ммоль/литр, ЛПОНП 2,9 ммоль/литр, ЛПНП 9,4 ммоль/литр, ЛПВП ммоль/л 1,57 ммоль/литр. АЛТ $73,3 \pm 0,4$ Ед/л, АСТ $49,2 \pm 0,1$ Ед/л, гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) $60,1 \pm 0,4$ Ед/л.

Заключение. В заключении можно утверждать что, коронавирусная инфекция влияет на печень и отражается в биохимических анализах, но особенно ярко выражаются в третьей группе так как, у пациентов данной группы уже имелась патология печеночных клеток.

Список литературы

1. Трухан, Д. И. Лекарственные поражения печени: актуальные вопросы диагностики и лечения / Д. И. Трухан, А. Л. Мазуров // Медицинский совет. – 2016. – № 5. – С. 70-73.

2. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17

3. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Алеандроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. Доктор ахборотномаси 2019; 4(3) Стр- 23-27.

3. Цыркунов В.М. [и др.] Клиническая цитология печени: звездчатые клетки Ито// Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2016. – № 4(56). – С. 90-99.

4. A. Tailor [et al.] The chemical, genetic and immunological basis of idiosyncratic drug-induced liver injury // Hum. Exp. Toxicol. – 2015. – Vol. 34, № 12. – P. 1310- 1317.

5. Abdullaeva M.A., Kosimova D.S. Evaluation of the quality of life of patients with cirrhosis after surgical prevention of bleeding from varicose veins of the esophagus// International journal for innovative engineering and management research 2020, 9(11), 185-189 Hindustan

6. Ge PS, Runyon BA. Treatment of patients with cirrhosis. N Engl J Med 2016; 375: 767–77.